

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Иное — апофатический императив Руси-России*

Аннотация. Исследуется историко-онтологический статус Руси-России в контексте Иного мира и в качестве его субъекта. Исследовательскими советниками по данному вопросу служат Платон, Эпикур и древнерусский фольклор. Согласно Платону, Иное есть действие неизвестности (трансценденции), анонимно определяющей взаимодействия идей и вещей. Согласно Эпикуру, Иное есть объективное отклонение атомов, мыслей, людей и вещей от траекторий необходимости в сторону благой и творческой свободы. В древнерусском фольклоре Иное выступает в качестве оптимальной социальной организации Иного царства, в котором радикально решена проблема материальной нужды и социальной справедливости. Основным субъектом и героем Иного царства служит Дурак, умеющий извлекать земные блага, устраивать праведную жизнь, следуя императиву апофатической метафизики, требующей идти неведомо куда и приносить неведомо что. Дурак знает, что в любом знании таятся неведомые силы незнания, а в любом незнании есть доступные силы знания. Фольклорный Дурак владеет искусством обретать мудрость, ресурсы и земные блага из знания незнаемого и из незнания знаемого.

В фольклоре Иное царство служит основным определителем, перводвигателем Руси-России, которая, в свою очередь, служит определителем Иного царства, раскрывая и дополняя его многообразием своей естественноисторической жизни.

Ключевые слова: Иное, неизвестность, отклонение, Иное царство, Русь-Россия.

Abstract. The article investigates the historical and ontological status of Russia as Another life and in the context of Another World.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Иное — апофатический императив Руси-России // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 169—183. DOI:

Plato, Epicurus and ancient Russian folklore serve as research advisers on this issue. According to Plato, the Other is the action of the unknown (transcendence) that anonymously determines the dialectical interactions of ideas and things. According to Epicurus, the Other is an objective deviation of atoms, thoughts, people and things from the trajectories of necessity towards good and creative freedom. In ancient Russian folklore, the Other acts as a fabulously optimal social organization of the Other Kingdom, in which the problem of material need and social justice is radically solved.

The main subject and hero of the Other Kingdom is a Fool who knows how to extract earthly benefits, arrange a righteous life, following the imperative of apophatic metaphysics which requires going unknown where and bringing unknown what. The Fool knows that in any knowledge there are unknown forces of ignorance, and in any ignorance there are available forces of knowledge. The folklore Fool possesses the art of acquiring wisdom, resources and earthly goods from the knowledge of the unknowable and from the ignorance of the knowledgeable.

In folklore, the Other Kingdom serves as a main determinant, the mover of Russia which in turn serves as a determinant of the Other Kingdom revealing and supplementing it with the diversity of its natural history life.

Keywords: the Other, unknown, deviation, Other Kingdom, Russia.

УДК 111
ББК 65в

Каждая цивилизация является воплощением, реализатором какого-то своего предвечного, таинственного *первослова*, содержащего в себе ее провиденциальную и социокультурную мудрость¹. Это творящее слово сохраняет и охраняет цивилизацию до тех пор, покуда она сохраняет и бережет это свое благодатное слово, его жизнотворные смыслы.

В семантической онтологии этого первослова, как в семени (плоде), содержатся программа развертывания цивилизации, алго-

¹ «Не мне, а логосу внимая, мудро признать, что все едино» [1, 45].

ритм воспроизводства, умножения, развития культурных, институциональных, организационных, смысловых сил ее жизни. Значимость этого первослова творчески столь великая и определяющая, что его можно вместе с христианством признать Богом, или же творческим органом Бога.

Таким творящим и движущим началом китайской цивилизации служит первослово-первореалия «Дао», индийской цивилизации — «Брама», западноевропейской — «Логос».

В русско-российской цивилизации таким творческим, движущим и сохраняющим ее первосмыслом является слово-идея «Иное». Русь-Россия есть воплощение, реализация таинственных энергий Иного, а Иное есть плодоносящее семя, перводвигатель, скрытый демиург русской цивилизации, русского мира. Иное — смысловой ключ к потаенным землям и небесам Руси-России, а Россия — смысловой ключ к запредельным смыслам Иного. Все из Иного, все через Иное, все в Ином и для Иного, а тем самым и для Руси-России — таков таинственный сакральный императив русской цивилизации, для которой Иное имеет такую же значимость, как и Христос для христианства. Возможно, что через Иное в Руси-России действует тайное, неведомое пророчество Второго Пришествия.

Каково содержание (семантика) слова-идеи «Иное»? Каковы его сакральные и земные, цивилизационные и экзистенциальные смыслы? Каковы основные формы и алгоритмы его работы? Какие «цели» преследует оно? Возможно ли хотя бы относительное постижение человеком его апофатической природы? В каких обликах, феноменах, структурах бытуют и действуют творящая сила и неукротимая воля Иного?

В качестве советников по этому вопросу возьмем Платона, эпикуреизм и древнерусский фольклор.

Впервые эту реалию категориально выделил и обозначил Платон. Например, есть самодостаточные реалии, представленные категориями *единое* и *многое*. Но они никак не могут сохранить свою идентичность, ибо какая-то неведомая сила неизбежно толкает их в объятия друг к другу: единое не может сохранить свое единство, а перетекает во многое, которое, забывая о своей идентичности, ищет свою правду и своего владыку в едином.

Значит, помимо единого и многого есть еще некое «третье начало», некий аноним, который принуждает эти категории стремиться друг к другу, формировать и раскрывать через его воздействия свои содержания. Там, где есть двоица, двое, всегда нужно искать неведомого и невидимого в данном контексте «третьего»², который определяет характер отношений-взаимодействий противоположностей. И это «третье начало» Платон обозначает категорией «Иное». Иное «проходит через все... виды категорий, ибо каждое одно есть иное по отношению к другому не в силу собственной природы, но вследствие причастности идее иного» [3, 379]. Сама диалектика полагается и движется Иным, посредством которого неизвестность управляет бытием, делает его полноценной действительностью. Иное выступает как стратегический фактор, действующий за «спиной» диалектики, регулирующей ее работу.

Откуда родом этот фактор? Кто он? Каковы алгоритмы его действия? Какова его программа, порождающая изменения, события?

Платон не стал фундаментально исследовать и разрабатывать проблематику Иного. И это не случайно!

Иное, как реалья и как категория ума, бросает вызов всей философии Платона. Иное незаметно и властно становится демиургом, анонимным божеством, которое устанавливает статусы, права и функции идей, людей и вещей, определяет динамику их изменений и взаимодействий.

В самом общем плане можно заметить, что в Ином, через Иное, посредством Иного действует Великая Неизвестность, идущая то ли от богов, то ли от Рока, то ли от Космоса, то ли от небытия, то ли от человека, то ли синтезирует в себе все неизвестные линии и алгоритмы мироздания. Неизвестность — не просто некое отсутствие, она есть некое самотворящее нечто, которое посредством Иного выполняет важные функции в деле постоянного обновления мироздания и всех его реалий.

² Есть самодовлеющие мужчины и женщины, а есть высшее божественное начало, которое побуждает их действовать и жить не только по своей родовой идентичности, но и по закону Иного — Эроса.

Само по себе Иное не имеет ни формы, ни вида, ни предела, но именно его Великая Неизвестность находит таинственными путями формы, пределы действительности, устанавливает, *кому, чем и как быть, куда двигаться и что* делать. В Ином работают продуктивные силы мироздания — творческая энергия времени, идей, мечты и смысла. Иное таит в себе и ответы на самый трудный и страшный вопрос бытия и человека — «Зачем?».

Гносеологически Иное восходит к высшей, конечной истине, охватывающей, наряду с предметным знанием, скрытое знание незнаемого и незнание знаемого. Такого рода знание неотделимо от субъекта и от объекта, в качестве интуитивной мысли оно стоит выше слов. Но такое знание присуще каждому человеку, включаясь в работу по мере его вхождения в кризисные ситуации, действуя в формах случайностей, надежд, волевых порывов, импровизаций, спонтанных озарений и решений. Иное — первое слово, которое встречает человека в его исканиях своего мира и правды. Словом «Иное» все искания и завершаются. Само Иное ищет, находит своих искателей, утверждая себя в качестве последнего ответа, принимая своих искателей в бездну для изменения и переделки их вопросов и решений.

Особую главу в биографии Иного представляет *философия эпикуреизма*. Эпикур продолжал учение Демокрита, который признавал в качестве конструктивных начал Космоса атомы (неделимые элементы) и пустоту (пространство). Регулирует взаимодействия этих начал, правит ими вихреобразная необходимость, которая устанавливает для них два вида движений — прямолинейное и круговое.

Эпикур внес в учение Демокрита фундаментальное изменение: атомы и состоящие из них вещи могут и должны спонтанно, самопроизвольно отклоняться от своих траекторий, установленных необходимостью. Эти отклонения призваны объяснить взаимодействия атомов, возникновение вещей, познание, поведение людей. Отклонение у него фактически становится важнее атомов и пустоты, устанавливая определители, правила и алгоритмы их взаимодействий.

Причем отклонения в эпикуреизме не совпадают с аномалиями, среди которых есть и негативные отклонения от нормы. Атомы

и пустота не могут отклоняться в негативную сторону, которую они заблокировали своим бытием. Поэтому в эпикуреизме отклонения идут лишь в благую сторону жизни, которая и есть непрерывное отклонение от необходимости смерти. Каждое отклонение умножает массу свободы и умаляет силу необходимости, стремясь заменить ее свободой. «Необходимость есть бедствие, но нет никакой необходимости жить с необходимостью» [1, 219]. Отклонение от необходимости в сторону спонтанной самоорганизации бытия на основе свободы эпикуреизм считал высшей целью микрокосмоса людей.

Иное в качестве объективно и неотвратно действующего Отклонения бросает вызов философии, богам, смерти, природе. Отклонения принуждают философию стать врачом душных недугов. Повинуясь отклонениям, боги не творят людей, не благоволят им, не наказывают их. Люди вообще не нужны богам, совершенство которых выше человеческой суеты. А вот боги нужны людям как эталоны, идеалы праведной жизни.

Абсолютная объективность и всеобщность отклонений порождают парадокс: не человек выбирает свободу, а сама свобода осуществляет выбор, определяя, куда и как вещам, мыслям и людям двигаться. И даже смерть не является однозначной силой, она может и должна отклоняться от своего дела как в зону бессмертия, так и в сторону еще неведомого блага. Человек может и должен, следуя зову этой объективной свободы выбора, миновать смерть, свой конец, пройти мимо него, попасть в сферу Запределья, где царит Отклонение. И Аид подвластен закону отклонения, открывая для себя неведомый Иной мир.

Онтологию, смысл, алгоритмы реальности, таящейся в Ином, глубоко раскрывает древнерусский фольклор, базовой онтологией, социологией и мудростью которого служит феномен «Иное царство».

Парадоксальную реальность Иного исследовал Е.Н. Трубецкой в своей уникальной книге [4]. Иное есть особый мир, в котором человек, жизнь, природа, власть достигают внутренней завершенности. Кажется, что мир Иной во всех своих природных, экзистенциальных, когнитивных измерениях невозможен в качестве земного бытия. Но в то же время он представляет какое-то сверхценное со-

кровище, которое человек не может не искать, так как без него он не может жить. И это волшебное-реальное идеал-бытие фольклор обозначает категорией «Иное» («Иное Царство»).

Е.Н. Трубецкой выделяет несколько парадигмальных алгоритмов в мифологической структуре Иного царства.

Низший уровень Иного царства представляет движение жизни и мысли, ищущих переходы от скудости и бедности к материальному богатству: ищутся средства освобождения от материальной нищеты, достижения потребительской автаркии, преодоления материального рабства.

Иной мир представляет некую организацию царства свободы, в котором материальные факторы из причины становятся условиями жизни, движимой идеально-реальными силами справедливости. Доминанция материальных благ закрывает людям жизненные горизонты, не отвечает на вопросы о смысле жизни, замыкая человека в сансаре бытовых мелочей и совершенствования комфорта. Материальная нужда в Ином царстве уходит на периферию жизни как уже решенная проблема.

Субъектами, искателями Иного царства являются богатыри, вещи женщины (невеста, жена, старуха) и... Дурак.

Особый интерес представляет Дурак, который становится успешным искателем Иного царства, бросающего вызов разуму и рациональности. Именно в его бытовом неразумии таится благая мудрость, благодаря которой Дурак в итоге успешно решает все жизненные проблемы.

Дурак владеет тайной мудростью, охраняющей его во всех неурядицах его нелепой обыденной жизни. «Умники» извлекают знания своих деловых интересов из известных предметов и ситуаций, действуя всегда в шаблонных режимах. Дурак же умеет работать с незнанием, с неопределенностью Иного царства и в результате справедливо решает жизненные уравнения, обретая полцарства, богатство и невесту, проявляя при этом милосердие к неудачникам. Причем незнание, неизвестность проявляют свое благоволение к Дураку, открывая ему свои тайны, отдавая ему в распоряжение свои деловые ресурсы и смысловые ценности.

Есть и загадочный алгоритм восхождения, подъема Дурака в «Иное царство», в волшебное географическое Запределье его сво-

боды. Выражен он в качестве основной метафизической парадигмы русского бытия: «Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что». В этой парадигмальной аксиоме главную и уникальную роль играет мудрость, таящаяся в апофатическом концепте «незнания».

Неизвестное, незнаемое, несмотря на все опасности, манит, влечет, притягивает человека, мягко принуждая его выходить за пределы земли, жизни, зла (лиха) в Иномирие правды, искать знания о том, как правильно думать, желать, решать, действовать, во что верить, на что надеяться, в чем состоит предназначение человека. Высшей творческой силой Иного царства служит мертвая и живая вода, использующая смерть и разрушения в качестве средств, которые отрицают само отрицание, сталкивают минусы с минусами, преобразуя их в плюсы.

Герои, ищущие пути и алгоритмы движения в Иное царство, учатся работать с незнанием, которое служит им как источником знания, так и неистощимой кладовой энергии и жизненных ресурсов. Иное в этом царстве превращает саму неизвестность в основную производительную силу, творящую новое бытие и новые миры. Иное преодолевает неразрешимость всех проблем, возникающих в материальном мире, порождаемых незавершенностью и неполнотой материальной субстанции. И человек должен сделать незнание орудием получения конкретного, цельного знания.

Знанием о незнаемом (незнания знаемого) служит мудрая невеста, вещая жена. Как бы ни были велики возложенные на Ивана Царевича задачи, все трудности побеждает вещая сила его невесты, знающая главное: перводвигателем и главным алгоритмом разрешения уравнений жизни служат умения использовать знаниевые и материальные ресурсы незнания. Вещая жена успокаивает его словами о том, что материальные проблемы — «это еще не беда, подлинная беда впереди будет». Какая же это беда?

Эта беда раскрывается в сказке «Морской царь и Василиса Премудрая» [4, 40]. Достигнув Иного царства, получив все его материальные, социальные и экзистенциальные блага, Иван Царевич в итоге опечалился. «Что так грустен, Царевич?» — спрашивает невеста. «Ах, Василиса Премудрая, сгрустнулось по отцу, по матери, захотелось на святую Русь». И Василиса обреченно говорит: «Вот это беда пришла!».

И даже премудрая Василиса, не может предотвратить эту беду, не может придумать, чем заменить Русь-Россию! Для фольклора беда всех бед и несчастий — оказаться вне Руси и без Руси. Этот сказочный нарратив имеет прямое отношение к судьбам Руси-России, намекая на ее уникальную роль в истории человечества.

Если стремление возвратиться из Иного царства (Рая) в родной мир Руси-России сказка трактует как самую великую беду, то это может означать лишь одно: Русь-Россия есть более высокая ценность, чем Иное царство со всеми его благами. Значит, значит, Русь-Россия превосходит совершенство вечности и ее Иное царство (Рай в сакральном плане!)³.

В чем же именно состоит превосходство Руси-России над Иным царством? Почему Иван Царевич предпочитает Родину всем благам Рая?

Видимо, Русь-Россия выступает носителем какой-то тайной ценности, которая служит ключом к разрешению массы других исторических, человеческих ситуаций, включая и чудотворство Иного царства. Значит, сама Русь-Россия есть равноценный, а то и высший определитель Иного царства, вечности. Без Руси-России само Иное царство теряет свое совершенство, свой сакральный и райский статус.

Значит, Иное — это не только апофатическая категория, которая определяет сакральный статус России. Сама Русь-Россия есть равноценный, а то и высший определитель Иного царства, его природных, социальных, духовных и экзистенциальных атрибутов, самой вечности и категории Иное. И не только Иное становится истоком и первоисточником русской цивилизации, но и Русь-Россия становится земным истоком и определителем Иного царства, воплощением, выразителем творческого проекта Великой Неизвестности, вечности, Бога. И беда поражает Иное царство, которое без Руси-

³ С.А. Есенин выразил это сакрально-статусное измерение Руси-России в паразитически глубококом провиденциальном стихе:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

России становится неполным, незавершенным и дезориентированным.

Неожиданный поворот сказочного нарратива превращает Русь-Россию в какую-то неведомую ценность, которая превосходит значимость всех благ волшебного мира. Русь-Россия выше, лучше, ценнее волшебного мира, который, устраняя все проблемы земной жизни, в то же время во многом обесценивает саму жизнь, делает ее нетворческой, скучной, тоскливой и неинтересной, истощает истоки жизнотворной энергии.

Русь-Россия представляет беду (угрозу!?) волшебству и магии Иного царства, так как в ней помимо сверхъестественных есть еще и естественные реалии со всеми их проблемами, жертвами, кровью, страданиями, со всеми их кручинами. И эти естественные реалии имеют свои смысловые измерения, сопоставимые с реалиями Иного царства.

Русь-Россия есть целостный феномен, содержащий единство естественных и сверхъестественных элементов, а в Ином царстве естественные начала умяются, исчезают. Негативность, неразрешимости, страдания, бедствия тоже имеют свою смысловую и экзистенциальную ценность, пробуждая творческие силы богатырей, вещей женщин, превращая дураков в мудрецов. Естественная жизнь, раскрывая бездну греха, пробуждает стремление преодолеть его. Даже возможное бессмертие обедняет человека, лишая его всей полноты жизненных переживаний, вызываемых смертью, ослабляет его сопротивление деструктивным энергиям ничто. Камень бессмертен (относительно), но он неживой (абсолютно).

Русь-Россия в этом плане выше, значимей и реально более жизненной, чем все чудеса, волшебства и сокровища Иного царства. Если искание Иного царства есть высшая цель Руси-России, то искание Руси-России становится высшей целью Иного царства. Если социалисты мечтали в Руси-России сказку сделать былью, то владыки Иного царства мечтают сделать Русь-Россию реальностью, исцеляющей сказку от волшебства. Не только Русь-Россия нуждается в идеал-реалии Иного царства, но и само это царство невозможно без борющейся со своими бедами Руси-России!

В чем же состоит великая и неизбывная историческая беда Иного царства, если Иван Царевич отказывается жить в нем и меч-

тает о возврате в свою нерайскую Русь-Россию, находя в ней ценности и смыслы, превосходящие райские блага?

Большинство существующих стран уже нашли, раскрыли цели своего исторического бытия, знают адекватные средства их достижения и работают в такой матрице. Но если страна, человек уже знают цели своего бытия и средства их достижения, то они теряют свою смысловую онтологию, а вслед за ней и оправдание своего исторического бытия. Страна и человек, раскрывшие свою базовую тайну, теряют стимулы своего бытия, останавливают свой перво-двигатель. Или же начинают искать энергии своего бытия в деструктивных состояниях, нисходя на простейшие уровни бытия.

Во-первых, Русь-Россия содержит в себе если не Хаос, то Хаосмос, из которого, по мысли древних, возникает все предметное многообразие мира. Она воспроизводит Хаос, который служит перво-материей, из которой создаются формы исторического бытия.

Русь-Россия является открытой «системой», открытой для творческих сил и возможностей Хаоса в поиске новых средств и целей. Русь-Россия в этом плане служит неиссякаемой питательной почвой Иного царства. Без Руси-России этот мир исчезнет от дефицита творческого Хаоса и захлебнется в потоке искусственного, деструктивного хаоса, порождаемого закрытыми системами, так как знание целей, средств, правил создает замкнутые миросистемы, которые становятся жертвами энтропии, с которой они ведут бесплодную борьбу с помощью хаосотворных технологий.

Во-вторых, Русь-Россия обладает огромнейшими малозаселенными географическими территориями, которые составляют неприкосновенный стратегический резерв Иного царства, когда большинство территорий Земли станет в силу различных природных и экономических причин непригодными для сельского хозяйства. Иное царство предвидит и предполагает конечность, преходящесть «данных» царств, а потому оно нуждается в резервных территориях на случай неизбежных географических катаклизмов. Русь-Россия — Иное царство под паром, ждущее сеятелей, а земной мир — это состояние бытия, ждущего катастроф и бед. Русь-Россия — главная сакрально-географическая страна Земли.

В-третьих, Русь-Россия содержит в себе идеальность в качестве причины и самодовлеющей трансцендентной субстанции. А

это означает, что исторический мир, человечество существуют лишь постольку, поскольку Русь-Россия знает, помнит, мыслит, говорит о них, наделяет их своей трансцендентной смысловой благодатью. Существует таинственная идеальная обусловленность истории и в истории, когда другие страны и народы существуют в силу того, что кто-то каким-то образом, ведомо-неведомо, знает, мыслит и помнит о них. А если забудут о них, то их бытие окажется под вопросом исторического небытия, пока не появится новая Русь-Россия, которая возьмет на себя груз метафизической памяти о человечестве, запечатлев эту память в формуляре Иного царства. Русь-Россия — основной орган сакральной, благой метафизики и вечной мудрости.

В-четвертых, своей непознаваемостью Русь-Россия вносит свою лепту в сохранение общечеловеческого разума, его неисчерпаемых познавательных сил. Для живой работы разуму нужны неведомые, непостижимые, недоступные, неразумно-безумные реалии, в сражении с которыми он оттачивает свои методы. Иное же адекватно выражается лишь через органическое единоречие интуитивного и абстрактного разума. Русь-Россия владеет Логосом, Гнозисом Иного царства, опекаемого Софией-Премудростью. А философия в ней есть запись именных указов Иного.

Творящая свобода Иного царства соответствует безмерной жажде творческого преображения ничто в бытие. Эта свобода, ставшая Русью-Россией, вполне не познается, постигаются лишь ее отдельные событийные реакции. Но эта внутренняя свобода России, выходящая за пределы даже Иного царства, не может быть заменена, компенсирована ни будущим земным благополучием, ни сверхбытием в иных духовно-космических сферах. Поэтому Россия периодически устраивает себе непонятные и неожиданные реально-сверхреальные мистерии самопогибели и самоспасения, восстанавливая в них прерванные связи с Иным миром, который непосредственно связывает ее с началами, о которых человечество вне Руси-России и русской мысли не может иметь никаких представлений. Всем существам, видимым и невидимым, доступны Земля, небо, Абсолют, а русская мысль проникает еще и в Иное царство и далее — в Запределье.

Вот о каких бедах говорит древнерусский фольклор своей парадигмой Иного царства, требуя в то же время возврата в русский мир.

Многие русские-россияне, живущие в Руси-России, не признают, не понимают, не признают и не ценят сакральную значимость Руси-России в качестве Иного царства, сохраняющего тайну хаосомосного творчества жизни, смысловой импровизации жизни. Неурядица, неустройство Руси-России, загадочная непостижимость ее исторического проекта, таинство ее телеологии, исторических целей и средств являются не только негативом, но и незримым позитивом. Известность же целей и средств порабощает ум, гасит пламя исторического творчества, закрывает горизонты и перспективы поиска новых целей, средств и смыслов человеческой экзистенции. Закрытые смыслы жизни убивают ее импровизационное творчество, которое поддерживается идеалом достижимо-недостижимого Иного царства. Иное неуязвимо для энтропии и забвения, в нем диктат этих деструктивных сил обращается против самих себя, становясь жизненной энергией человека.

В качестве Иного царства Русь-Россия представляет свободную непредсказуемость жизни, служит постоянным источником исторического, социального и экзистенциального творчества. Посредством Руси-России Бог и вечность импровизируют в своих исторических творениях и реалиях.

Поэтому Русь-Россия не приемлет никакого глобального проекта, так как она сама является глобальным проектом вечности, реализуемым в форме Иного царства. И никакой глобализм в ней не пройдет, если он не будет соответствовать интересам Руси-России и ее Иного царства.

Сегодня в мире царит постмодернистский манипулятивизм, не признающий объективных факторов, которые регулируют деятельность человека, устанавливают и сохраняют идентичность вещей, идей и людей. В этом плане апофатическая идея «Иного царства», выражая творящие силы Великой Неизвестности, сохраняет идейную идентичность русской цивилизации, ее субстанциальную субъектность. Русь-Россия была, есть и будет Иным царством, дополняющим и осмысляющим ее земное бытие.

Есть в Ином царстве и гуманистическая экология. Идеология Иного царства требует адекватного отношения к природе, к ее ландшафтам, стихиям, растениям. Ее императивы и реалии гласят: «Не навреди! Не убий! Не обмани! Не хитри с природными реалиями!». У человека одна судьба вместе с природой и с ее созданиями. Е.Н. Трубецкой очень глубоко и точно обозначил отношение-откровение человека с природой в Ином царстве: есть тайная солидарность всей живой твари. «Одно и то же страдание, один и тот же плен гнетет и бессловесную тварь, и человека; отсюда своего рода круговая порука, их связывающая; с одной стороны, человек освобождает животное — “отпускает его на волю” или избавляет от заклятия; с другой стороны, когда человек попадает в плен враждебным ему злым силам, он не может освободиться без содействия животного. Ибо весь мир стремится подняться над собою в человеке и через человека» [4, 27]. Иное царство не приемлет борьбу за существование, требуя устанавливать кооперативные связи людей с природой, без содействия которой человечеству не выстоять в агрессии деструктивных, темных и злых сил, идущих от ничто.

«Иное» есть метафизический пароль, историко-физическое обозначение феномена русскости. Вся история Руси-России есть смена различных диалектических форм диктатуры Иного, посредством которого объективная свобода осуществляет выбор своих траекторий. Мыслящие люди Руси-России не могут уклониться от когнитивных, смысловых и экзистенциальных встреч с Иным, а Иное не может не призывать их на свои исторические мистерии. Магия Иного в Руси-России трудна для понимания, так как страна не только ищет свой Иной мир, но она самим своим содержанием, языком, смыслом уже причастна к нему, дополняет, реализует посредством его свои земные императивы.

К Иному мысль взывает в роковые провалы безвременья, когда все имеющиеся знания и методы, все культурные и сакральные смыслы не дают понимания исторического бытия Руси-России, не видят выходов из углубляющегося кризиса, обостряя их своим мнимым пониманием. Иное же непричастно к нашей суете сует, сохраняя изначальное единство земли и неба, идеальности и жизни, истины и правды.

Многоплановые аспекты и действия Иного представлены в научно-философском творчестве выдающегося современного русского мыслителя Ю.М. Осипова. Монографическое исследование этой темы дано в его книге «Иное»: в этой книге Иное выступает, проявляется, действует в качестве рабочего органа, алгоритма Великой Неизвестности, ставшей содержанием классической русской литературы, изображая эсхатологические стратегии бытия, вещей, людей, идей [2].

Иное — это нормообразующая, нормоохраняющая основа бытия, жизни, удерживающая минимальное единство вечного и земного. Это единство составляет тайну *русского выхода* из всех ловушек истории, не знающей цели и подлинного пути Руси-России, которая является не просто страной, а континентом. И управление такой территорией — *сверхзадача*, решение которой выше чисто человеческого понимания и умения. Управление континентом требует органической кооперации с Иным, с его смысловыми и властными решениями и анонимными алгоритмами.

Литература

1. Материалисты Древней Греции. М., 1955.
2. Осипов Ю.М. Иное. М.: Экономистъ, 2006. 704 с.
3. Платон. Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1970.
4. Трубецкой Е.Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке. М.: Издание Г.А. Лемана, 1922.

References

1. Materialisty Drevnej Grecii. M., 1955.
2. Osipov Yu.M. Inoe. M.: Ekonomist", 2006. 704 s.
3. Platon. Soch.: V 3 t. T. 2. M., 1970.
4. Trubeckoj E.N. «Inoe carstvo» i ego iskateli v russkoj narodnoj skazke. M.: Izdanie G.A. Lemana, 1922.